

Effekter på växthusgasflöden av att fleråriga gräsmarker etableras på organogen jordbruksmark

Sammanfattning av en systematisk översikt

Effekter på växthusgasflöden av att fleråriga gräsmarker etableras på organogen jordbruksmark

Sammanfattning av en systematisk översikt

Denna rapport har tagits fram av Formas i samarbete med externa sakkunniga experter. Innehållet i rapporten bygger på följande vetenskapliga artikel och dess bilagor:

Holzknrecht A, Berglund Ö, Land M, Dessureault-Rompré J, Elsgaard L, Lång K: Effects of converting cropland to grassland on greenhouse gas emissions from peat and organic-rich soils in temperate and boreal climates: a Systematic Review. Environmental Evidence 2025, 14(1):1. <https://doi.org/10.1186/s13750-024-00354-1>.

Rapporten citeras som

Land M., Berglund Ö., Scharin H., Svensson M: (2025). Effekter på växthusgasflöden av att fleråriga gräsmarker etableras på organogen jordbruksmark: Sammanfattning av en systematisk översikt. Rapport F1:2025. Formas, Stockholm. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14626721>.

Sakkunniga

Örjan Berglund (ordförande), Sveriges Lantbruksuniversitet
Kristiina Lång, Naturresursinstitutet (Luke), Finland
Lars Elsgaard, Aarhus Universitet, Danmark
Jacynthe Dessureault-Rompré, Université Laval, Kanada
Alena Holzknrecht, Sveriges Lantbruksuniversitet

Formas

Magnus Land (projektledare), analytiker
Henrik Scharin, Nationalekonom
Matilda Svensson, informationsspecialist

F1:2025

ISBN: 978-91-540-6236-2

Diarienummer: 2022-01955

Formgivning: In The Cold/Kreativism

Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande, Formas

www.formas.se

Stockholm, februari 2025

Förord

För att nå de svenska miljömålen och målen i Agenda 2030 behövs åtgärder och politiska beslut både i Sverige och i internationella sammanhang. Beslutsfattare och verksamhetsutövare behöver robusta och tillförlitliga kunskapsunderlag.

Det är ofta svårt att få en överblick över vad vetenskapen säger i en viss fråga. Resultaten från olika studier kan vara motstridiga. Syftet med systematiska forskningssammanställningar är att klargöra det vetenskapliga kunskapsläget. Det gör vi genom att i våra systematiska forskningssammanställningar sammanställa, väga samman och granska tillförlitligheten i forskningsresultat kring en specifik fråga.

Politiska beslut kan inte fattas med enbart forskningsresultat som grund. I komplexa frågor finns olika intressen och målkonflikter att ta hänsyn till. Rådet för evidensbaserad miljöanalys har beslutat att frågan om växthusavgång från organogen jordbruksmark ska utredas. Rådet har också fastställt slutsatserna som publiceras i den här rapporten.

Med forskningssammanställningar som denna kan vi på Formas bidra till ett miljö- och klimatarbete som bygger på en stark vetenskaplig grund. Jag vill rikta ett stort tack till rådet och den expertgrupp som bistått i arbetet med att identifiera, bedöma och sammanställa den vetenskapliga litteraturen kring utsläpp av växthusgaser från organogen jordbruksmark, det vill säga dränerade torvjordar och andra jordar som innehåller mycket organiskt kol.

Emma Gretzer

Vikarierande generaldirektör, Formas

Inledning

Många miljöfrågor är komplexa och förenade med målkonflikter, vilket kan göra det svårt att fatta politiska beslut. Frågan om hur utsläpp av växthusgaser från organogen jordbruksmark kan minskas är en sådan fråga. Att sätta igen dräneringsdiken och låta grundvattennivån stiga kan vara en fungerande åtgärd, men då riskerar marken att inte längre vara lämplig för livsmedelsproduktion. Flera andra tänkbara åtgärder kan tillåta att marken fortsatt kan bidra till livsmedelsförsörjningen, men kan samtidigt medföra både kostnader och inkomstbortfall för lantbrukarna. I sådana fall kan olika former av styrmedel bli aktuella om de bedöms vara samhällsekonomiskt lönsamma.

För att kunna väga olika mål och intressen kopplade till en viss åtgärd är det viktigt att veta hur effektiv åtgärden är för att uppnå ett givet mål. I den frågan kan vetenskapen ge oss vägledning. Jordbruksverket har formulerat ett behov av kunskap om hur en ändrad odling på organogen jordbruksmark, från ettåriga grödor i växtföljd till flerårig odling av gräs, påverkar avgången av växthusgaser från marken. Baserat på detta kunskapsbehov beslutade Rådet för evidensbaserad miljöanalys att Formas skulle ta fram en systematisk översikt om frågan.

En vetenskaplig sakkunniggrupp har bistått Formas i arbetet med att granska och sammanställa alla tillgängliga empiriska studier om frågan. Den systematiska översikten har genomgått en oberoende vetenskaplig granskning och Rådet för evidensbaserad miljöanalys har fastställt slutsatserna. Slutsatserna ger svar på delar av frågan men är över lag osäkra och resultaten från översikten ger inte något säkert stöd för att fleråriga gräsmarker leder till en minskad växthusgasavgång från organogena jordbruksmarker. Den här kunskapen är viktig att beakta vid åtgärdsförslag och eventuella samhällsekonomiska analyser.

Jag vill tacka Formas för det väl genomförda arbetet med sammanställningen. Jag vill också rikta ett särskilt tack till den externa sakkunniggruppen, och till de intressenter som bidragit med sin kunskap.

Anne-Sophie Crépin

Ordförande, Rådet för evidensbaserad miljöanalys

Sammanfattning

Organogena jordar ackumulerar en hög andel organiskt material vid jordbildningsprocessen. Det förekommer olika definitioner av organogena jordar, men i den här rapporten avser vi både sådana som klassificeras som histosoler¹ och som gyttjejordar med lägre andel organisk kol (dock minst 6 procent organiskt kol i ett minst 10 cm mäktigt lager).

Organogen jordbruksmark består ofta av dränerade torvmarker. Ursprungligen togs dessa i anspråk för att utöka den odlingsbara marken och säkra livsmedelsproduktionen. I Sverige består en relativt liten andel, cirka 7–8 procent, av jordbruksmarken (åkermark och betesmark) av organogena jordar. Trots detta är utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid och lustgas, från dem betydande. För att minska utsläppen från jordbruket kan dränerade torvmarker återvätas, men det gör marken olämplig för livsmedelsproduktion. En annan åtgärd som föreslagits är att ändra odlingen från växtföljder med ettåriga grödor till fleråriga gräsmarker², som kan användas för vallodling eller bete. De emissionsfaktorer för organogena jordar i boreala och tempererade regioner som anges av FN:s klimatpanel (IPCC) indikerar att utsläppen av koldioxid är 20–30 procent lägre från gräsmarker än från åkermarker med odling av ettåriga grödor. Emissionsfaktorerna är dock baserade på data som inte nödvändigtvis är representativa för utsläppsförändringar vid en ändring från en markanvändning till en annan.

Den här rapporten är en sammanfattning av en systematisk översikt [1]. I den systematiska översikten sammanställdes vetenskapliga studier som jämför utsläppen av växthusgaser från fleråriga gräsmarker med dem från åkrar där ettåriga grödor ingår i växtföljden. Datasetet som användes bygger på urvalskriterier som syftar till att minimera risken för att andra faktorer än själva ändringen av markanvändningen påverkar resultatet.

Resultaten i den systematiska översikten baseras på 28 studier publicerade i 18 artiklar. Det begränsade vetenskapliga kunskapsunderlaget i kombination med heterogena resultat gör att de flesta slutsatser som kan dras är osäkra.

Vi kan inte se något stöd i data för att en ändring från odling av ettåriga grödor i växtföljden till flerårig odling av gräs på organogen åkermark resulterar i minskade utsläpp av koldioxid. Där flerårig odling av gräs gödslas med kväve kan den tvärtom avge mer koldioxid än växtföljden med ettåriga grödor. Vi kan inte heller se att en ändring av odlingen har någon effekt på avgången av metangas. Däremot finns en statistiskt signifikant minskning av lustgasutsläpp vid ändring från odling av ettåriga grödor på organogen åkermark till flerårig gräsmark, särskilt om potatis odlas på åkermarken. Känslighetsanalyser visar dock att vi inte kan dra några säkra slutsatser avseende lustgas.

¹Se definition i till exempel [Keys to Soil Taxonomy](#).

²Med fleråriga gräsmarker menas här marker där gräset tillåts växa utan störande jordbearbetning (plöjning) under flera år.

Det är särskilt viktigt att motverka avgången av koldioxid, som står för den största delen av klimatpåverkan från kultiverad organogen jord. Baserat på tillgängligt underlag kan vi inte avgöra om etablering av fleråriga gräsmarker har någon effekt på avgången av koldioxid och därmed kan bidra till att miljö kvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” uppnås. Det är därför angeläget att öka kunskapen om effekterna och hur olika faktorer kan påverka dem. Det är också angeläget att identifiera och implementera andra åtgärder riktade mot organogena jordar inom jordbruket som har en säkrare effekt, om sådana åtgärder finns. Samtliga sektorer behöver bidra för att minska utsläppen av växthusgaser, även jordbruket. Men åtgärder som vidtas behöver kunna visa på en effekt, samt vara kostnadseffektiva. Dessutom behöver livsmedelsproduktionen säkerställas.

Framtida forskning kan öka förståelsen av de faktorer som bidrar till att resultaten varierar mellan studierna, och kan därigenom också öka vår förmåga att förutsäga var och hur en ändrad odling av mark skulle kunna få en betydande effekt på växthusgasavgången. För att lyckas med det behövs studier som dokumenterar fler faktorer och parametrar än bara själva markanvändningen. Den övergripande roll som grundvattennivån spelar är redan välkänd. Utöver det behöver jordarnas fysikalisk-kemiska egenskaper, det organiska kolets fraktioner och nedbrytbarhet, samt jordarnas mikrobiella struktur och funktion adresseras.

Illustration: Alena Holzkecht

Innehåll

1	Bakgrund och syfte	8
2	Beskrivning av vetenskapligt underlag	10
3	Kvantitativ syntes	14
3.1	Koldioxid (CO ₂)	14
3.2	Metan (CH ₄)	16
3.3	Lustgas (N ₂ O)	17
3.4	Känslighetsanalyser	18
4	Slutsatser och implikationer	20
4.1	Slutsatser baserade på synteser av forskningsresultat	20
4.2	Slutsatsernas betydelse för arbetet med Sveriges miljömål	21
4.3	Översiktens implikationer för framtida forskning	23
5	Så gjordes den systematiska översikten	25
5.1	Översiktsfrågans avgränsningar	25
5.2	Litteratursökningar och urval	26
5.3	Bedömning av studiernas tillförlitlighet	28
5.4	Analys och syntes	29
5.5	Evidensgradering av slutsatser	29
6	Referenser	31
	Bilaga A: inkluderade artiklar och jämförelser	36
	Bilaga B: resultat av metaanalyser	39

1 Bakgrund och syfte

Jordbrukssektorn spelar en betydande roll för globala växthusgasutsläpp och står för cirka 12 procent av de totala utsläppen, eller 23 procent om även utsläpp rapporterade under kategorin "Land Use, Land Use Change and Forestry" (LULUCF) inkluderas [2]. Torvmarker, av vilka ungefär 80 procent finns i boreala och tempererade klimatzoner, är i detta sammanhang särskilt intressanta eftersom de står för en betydande del av utsläppen [3]. I norra Europa är det inte ovanligt att dränerade torvjordar och andra organogena jordar används som jordbruksmark, vilket gör dem till betydande källor till utsläpp av koldioxid (CO₂) och lustgas (N₂O) [4]. Som en följd av en internationell ambition att minska växthusgasutsläppen i enlighet med Parisavtalet och ett behov av att stärka kolsänkan inom markanvändningssektorn för att uppnå klimatneutralitet [5], har några länder satt upp nationella mål för utsläpp från jordbruket [6]. Flera initiativ inom EU syftar till att stödja åtgärder för att minska organogena jordars utsläpp av växthusgaser, även utanför jordbrukets egentliga ersättningsystem. Exempelvis har EU adresserat dränerade torvjordar i det föreslagna ramverket för certifiering av kolinbindning [7] och i taxonomin för hållbara investeringar [8].

De processer som producerar och konsumerar växthusgaserna koldioxid (CO₂), metan (CH₄) och lustgas (N₂O) i markmiljö påverkas av rådande markförhållanden [9]. Medan vår förståelse av de grundläggande mekanismerna bakom produktion och omsättning av växthusgaser i mark är relativt god, är kunskapen om hur specifika jordbruksaktiviteter påverkar dessa processer i torvjordar mer oklar. Att uppskatta storlek och riktning på gasflöden kompliceras av markförhållanden såsom innehåll av och kvalitet på organiskt material, tillgänglighet till näringsämnen, vatteninnehåll, och jordens nedbrytningsstatus [10-14].

För att utforma och skapa förutsättningar för kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder behövs ett gediget kunskapsunderlag. Återvätning av dränerade torvjordar är en erkänd och i många fall fungerande strategi för att minska utsläppen av växthusgaser [15]. Det kan dock vara komplicerat och gör odlingsbar mark olämplig för livsmedelsproduktion, vilket kan leda till läckage av växthusgasutsläpp genom att livsmedelsproduktionen flyttas till andra platser som inte nödvändigtvis är bättre ur klimatsynpunkt. Föreslagna alternativa åtgärder som skulle kunna tillåta en fortsatt livsmedelsproduktion på torvjordar samtidigt som utsläppen av växthusgaser potentiellt kan minskas, innefattar odling av gräs [16], inblandning av sand [17] eller kalk [18] i jorden, alternativa odlingsystem eller odlingsintensiteter [18, 19], styrning av grundvattennivåer [20], övergivning [21], och tillförsel av polyfenoler [22]. De emissionsfaktorer för organogena jordar i boreala och tempererade regioner som anges av IPCC indikerar att utsläppen av CO₂ är 20-30 procent lägre från gräsmark än från odlad åkermark med växtföljd [23], vilket gör vallodling till en attraktiv åtgärd för beslutsfattare. För lantbrukarna däremot kan en sådan omläggning innebära ekonomiska konsekvenser och även försvåras av praktiska begränsningar.

Emissionsfaktorerna som är framtagna av IPCC för rapportering av utsläpp från organogena jordar baseras på sammanställningar av vetenskapliga publikationer. Datasetet är dock begränsat, och jämförelserna mellan olika markanvändning kompliceras av en stor variation i klimat- och väderförhållanden, monitoreringstider, grödor och skötselmetoder. I sammanställningarna var gräsmarkerna inte alltid flerårig odling av gräs, och jämförelserna mellan olika markanvändningar tar inte hänsyn till att lantbrukarna kan ha valt markanvändning baserat på markernas olika egenskaper. Det är därför inte otänkbart att det genomsnittligt är andra jordegenskaper eller en något sämre dränering som ligger bakom de lägre emissionsfaktorerna för gräsmarkerna, och att en ändrad markanvändning från en väl-dränerad åker med ettåriga grödor till en flerårig odling av gräs på samma väl-dränerade jord inte resulterar i den avsedda utsläppsminskningen.

För att få fram ett mer tillförlitligt kunskapsunderlag gällande förändrad markanvändning har Formas i samarbete med externa sakkunniga experter genomfört en systematisk översikt. Datasetet som togs fram i översikten bygger på urvalskriterier som syftar till att minimera risken för att andra faktorer än själva förändringen av markanvändningen påverkar resultatet. Den systematiska översikten inkluderade endast studier där både flerårig odling av gräs och odling av ettåriga grödor i växtföljd ligger på jord med samma ursprung och där mätningarna på båda markerna gjordes under samma tid och under samma förhållanden.

Den här rapporten är en sammanfattning av den systematiska översikten, som är publicerad i tidskriften *Environmental Evidence* [1]. Slutsatserna vi drar baseras strikt på forskningsstudiernas resultat och våra egna analyser av dem. Sedan utvecklar vi ett resonemang om vad slutsatserna betyder för arbetet med Sveriges miljömål och vilka implikationer översiktens resultat har för framtida forskning inom fältet.

Syftet med den här rapporten är att svara på i vilken utsträckning en ändring av markanvändning från odling av ettåriga grödor i växtföljd till flerårig odling av gräs på åkermark med organogen jord kan bidra till att uppnå miljö kvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.

2 Beskrivning av vetenskapligt underlag

Vi gjorde breda litteratursökningar för att minimera risken att missa relevant information (se kapitel 5.2). Av 10 352 genomgångna artiklar var det bara 18 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna. Två av artiklarna rapporterade samma data, så i praktiken var det bara 17 artiklar som användes (se Bilaga A). Ett flödesschema över gallringsprocessen visas i avsnitt 5.2. De inkluderade artiklarna rapporterade resultat från totalt 28 studier³ och 34 jämförelser⁴. Information om varje jämförelse finns i Bilaga A, Tabell A1. Mer utförlig information finns i den vetenskapliga artikel som den här rapporten baseras på [1]. De flesta studierna var utförda i Tyskland, följt av Danmark, Sverige, Belarus, Kanada, och Finland (se Figur 1). Vanligast är att mätningar har gjorts på helårsbasis, och det är bara sådana mätningar som använts i våra analyser.

Figur 1. Geografisk (t.v.) och årstidsmässig (t.h.) fördelning av artiklar och jämförelser. Endast helårsmätningar ingår i våra analyser.

I den systematiska översikten kunde gräsmarkerna delas in i de fyra kategorierna intensiv odling av gräs som gödslas, lågintensiv odling av gräs som inte gödslas, undantagna gräsmarker (som inte gödslas och inte skördas), och betesmarker. Odlingen av ettåriga grödor i växtföljd kategoriserades efter typ av grödor i växtföljden som spannmål, rotsaker, och grönsaker (se Figur 2). Gödslingsintensiteten vid dessa växtföljder varierade, men vi gjorde inte någon ytterligare kategorisering baserad på det.

³Med studie menas här en undersökning på en specifik plats under en viss tidsperiod och med en specifik mätmetod. En studie kan rymma flera jämförelser.

⁴Med jämförelse menas här en kontrast mellan en specifik gräsmark och en åkermark med en specifik växtföljd. Flera utfall (flöden av olika gaser) kan rapporteras från en och samma jämförelse.

Figur 2. Fördelning av gräsmarkstyper (t.v.) och typ av gröda på åkermark med växtföljd (t.h.).

Alla inkluderade studier hade en kontroll-och-interventiondesign, det vill säga ett upplägg där en interventionsgrupp (flerårig gräsmark) jämfördes med en kontrollgrupp (odling av ettåriga grödor i växtföljd) enbart *efter* att ändringen av odlingen hade genomförts. Den historiska markanvändningen varierade mellan studierna. Det var ungefär lika många studier där markanvändningen ändrades från odling av ettåriga grödor i växtföljd till gräsmark som studier där markanvändningen ändrades åt andra hållet (se Figur 3). Egentligen är det den förstnämnda förändringen som vi huvudsakligen är intresserade av, men för att få ett större dataunderlag inkluderades även studier där förändringen gick åt andra hållet. Analyserna visade att det inte finns någon signifikant skillnad i studieresultaten mellan de två förändringsriktningarna.

Figur 3. Fördelning av markförändringar bland artiklar och jämförelser. Förändringen som betecknas "äldre" skedde mer än 50 år före mätningarna påbörjades, vilket skiljer sig från övriga studier där förändringen skedde betydligt närmare i tid, dock minst tre år innan mätningarna.

Flödet av koldioxid, metan, respektive lustgas rapporterades i ungefär lika många studier (se Figur 4). Fjorton studier rapporterade flöden av alla tre gaser. Att mäta koldioxidflödet som kommer från nedbrytning av den organogena jorden, vilken är den del av det totala koldioxidflödet som bör ligga till grund för rapportering av växthusgaser, är inte helt okomplicerat. Det kan uppskattas genom jordrespirationsmätningar (R_{soil}) på bar jord (svartträda), men när inte nytt kol tillförs via växter, riskerar det att underskattas [24]. Även ekosystemets nettoutbyte (NEE) är en ofullständig uppskattning av nedbrytningen eftersom det mättet inte tar hänsyn till kolet som exporteras genom skörden men däremot inkluderar växtrespirationen utöver jordrespirationen. För att få en bättre uppskattning av upptag och förluster av kol behöver mätningar av NEE kompletteras med en uppskattning av den mängd kol som exporteras vid skörd. Då kan ekosystemets kolbalans (NECB) beräknas. En sådan kolbalans, alternativt data på skördemängder som komplement till NEE, rapporterades endast i ett fåtal av de studier som ingår i översikten. Den vanligast rapporterade responsvariabeln för koldioxidflödet är ekosystemets respiration (R_{eco}) följt av NEE (se Figur 4).

Figur 4. Antal artiklar och jämförelser som rapporterat flöden av CO_2 , N_2O respektive CH_4 (t.v.) och antal artiklar och jämförelser som rapporterat koldioxidflödet som växternas bruttotillväxt (GPP), ekosystemets kolbalans (NECB), ekosystemets nettoutbyte (NEE), ekosystemets respiration (R_{eco}), och jordrespiration (R_{soil}) (t.h.).

Som en följd av våra urvalskriterier hade alla jordar som inkluderas i den systematiska översikten en halt av organiskt kol som överstiger 6 procent. Detaljerad information om varje studie, inklusive resultat, finns som extra material till den vetenskapliga artikel som den här rapporten bygger på [1]. Där finns också våra bedömningar av studiernas tillförlitlighet. Bedömningarna av studiernas tillförlitlighet baseras till stor del på metodologiska utmaningar som kan orsaka skevheter (bias) i studiernas resultat. I de flesta fall bedömdes risken för skevheter i studiernas resultat vara låg (se Figur 5). Mer information om tillförlitlighet och våra bedömningsgrunder finns i avsnitt 5.3 och i den vetenskapliga rapporten.

Figur 5. Bedömning av risk för skevheter i de inkluderade studierna. Risken för skevhet har bedömts som "oklar" där metodbeskrivningen har varit för knapphändig för att någon egentlig bedömning ska kunna göras.

3 Kvantitativ syntes

Vi har utfört kvantitativa synteser av studieresultaten för att uppskatta den sammanvägda effekten av att ändra markanvändningen. Synteserna har gjorts genom metaanalyser där medelvärdesskillnad använts som effektmått. Se avsnitt 5.4 för en kortfattad beskrivning av hur metaanalyserna är utförda. En mer utförlig beskrivning finns i den vetenskapliga rapporten [1]. Data och R-kod finns att ladda ner från Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217560>).

Medelvärdesskillnaden D är skillnaden i medelgasflöde (Q) mellan studerad åtgärd och alternativ eller ingen åtgärd (se Figur 6). Positiv flödesriktning är definierad som flöde från marken till atmosfären. Negativa värden på effektmåttet D betyder därmed att utsläppen är mindre från den fleråriga gräsmarken än från åkermark med en växtföljd där ettåriga grödor ingår.

Figur 6. Beräkning av effektmåttet D . Q är medelflödet från respektive markanvändning i en viss jämförelse. Vid negativa värden på D är flödet från studerad åtgärd (flerårig odling av gräs) lägre än från alternativ åtgärd (växtföljd där ettåriga grödor ingår).

3.1 Koldioxid (CO₂)

Metaanalyser har gjorts för responsvariablerna R_{cco} , NEE och NECB. För jordrespiration (R_{soil}) var studierna för få för att det skulle vara meningsfullt att utföra metaanalyser. Metaanalyserna visar inte någon statistiskt signifikant sammanvägd effekt för någon av de analyserade responsvariablerna. Analyserna av NEE och NECB illustreras med skogsdiagram i Figur 7.

Figur 7. Skogsdiagram som visar medelvärdesskillnader i koldioxidflöde mätt som NEE (t.v.) och NECB (t.h.). Varje rad i diagrammen representerar en enskild jämförelse mellan flerårig gräsmark och åkermark med ettåriga grödor i växtföljd. Storleken på kvadraterna är proportionell mot jämförelsernas vikt vid sammanvägningen. Vikten baseras på inversen av variansen för medelvärdesskillnaden. Bokstäverna efter namn och årtal anger växtföljden i åkermarken (se Bilaga A, Tabell A2). Romben längst ner anger den sammanvägda medelvärdesskillnaden. Felstaplarna respektive bredden på romben anger ett 95 procent konfidensintervall. Negativa värden på D betyder att gasflödet är lägre från gräsmarken än från åkermarken med ettåriga grödor.

Undergruppsanalyser⁵ visar att fleråriga gräsmarker som gödglas med kväve släpper ut mer koldioxid mätt som både NEE och NECB än åkermark med ettåriga grödor i växtföljden (se Bilaga B, Tabell B1). Det stöds av en positiv korrelation mellan mängden kvävegödsel på gräsmarken och effektmåttet D för NEE (D_{NEE}). Korrelationen indikerar att ju högre gödslingsintensiteten är på gräsmarken desto större blir skillnaden i koldioxidutsläpp mätt som NEE mellan gräsmarken och åkermarken med ettåriga grödor (se Figur 8a). Det är dock oklart om det är gödningen i sig eller om det är skillnaden i gödslingsintensitet mellan gräsmarken och åkermarken med ettåriga grödor i växtföljden som påverkar skillnaden i koldioxidutsläpp (NEE), eftersom det finns ett samband även där (se Figur 8b). Men det finns även en signifikant negativ korrelation mellan D_{NEE} och gräsmarkens kol/kväve-kvot (se Bilaga B, Tabell B2), vilket stärker bilden av att organogena jordar med hög kvävegödsling eller högt kväveinnehåll resulterar i en större (positiv) skillnad i koldioxidutsläpp mätt som NEE mellan gräsmarker och åkermarker med ettåriga grödor i växtföljden.

⁵ I en undergruppsanalys analyseras en delmängd av de inkluderade jämförelserna. I den undergruppsanalys som diskuteras här analyseras endast jämförelser där gräsmarken har gödslats med kväve.

Figur 8. Samband mellan a) D_{NEE} och kvävegödsling på flerårig gräsmark ($p=0,0004$) samt b) D_{NEE} och skillnad i kvävegödsling mellan flerårig gräsmark och åkermark med ettåriga grödor i växtföljden ($p=0,042$).

3.2 Metan (CH_4)

Metaanalyserna visar inte någon statistiskt signifikant skillnad i metangasutsläpp mellan fleråriga gräsmarker och odling av ettåriga grödor på organogena åkermarker (se Figur 9). Undergruppsanalyser visar inte heller någon signifikant skillnad för någon särskild undergrupp (se Bilaga B, Tabell B1). Konfidensintervallet för den sammanvägda effekten är relativt snävt, mellan $-3,62$ och $1,28$ $kg \cdot ha^{-1} \cdot \text{år}^{-1}$. Detta indikerar att om det finns någon effekt på metangasflödet som vi med befintligt dataunderlag inte kan påvisa, så är den relativt liten.

Figur 9. Skogsdiagram som visar medelvärdesskillnader i metangasflöde. Se bildtext till Figur 7 för förklaring.

3.3 Lustgas (N₂O)

Metaanalyserna visar att den sammanvägda effekten på flödet av lustgas är statistiskt signifikant och att flödet från fleråriga gräsmarker är mindre än från odling av växtföljder med ettåriga grödor. Punktskattningen är att flödet är 7,55 kg·ha⁻¹·år⁻¹ lägre från gräsmarken, men vi vet inte hur stor populationens sanna medelskillnad är. Med 95 procent säkerhet kan vi dock säga att minskningen av lustgasutsläpp ligger någonstans mellan 0,91 och 14,2 kg·ha⁻¹·år⁻¹ vid en övergång från odling av ettåriga grödor till fleråriga gräsmarker (se konfidensintervall i Figur 10). Utöver den statistiska osäkerheten tillkommer emellertid andra osäkerheter vilka vi synliggjort i våra känslighetsanalyser (se avsnitt 3.4).

Undergruppsanalyser visar att typ av gröda på åkermarken har betydelse för hur stor skillnaden blir. Om potatis odlas på åkermarken blir skillnaden större än om bara spannmål odlas på åkermarken (se Bilaga B, Tabell B1).

Utsläppen av lustgas från organogen jord kan vara pH-beroende. Det har visats i tidigare studier att låga pH-värden begränsar aktiviteten av enzymet N₂O-reduktas och därmed förhållandet mellan slutprodukterna N₂O och N₂ vid nitrifikation och denitrifikation [25-27]. I en ideal studie bör pH i gräsmarken vara samma som i åkermarken med ettåriga grödor, men i de flesta studier finns ändå en liten skillnad. Om skillnaden är systematisk skulle den signifikanta effekten som visas i Figur 1 kunna bero på en urvalskevheter, det vill säga att skillnaden i lustgasavgång mellan gräsmark och åkermark med ettåriga grödor beror på systematiskt olika pH-värden snarare än på markanvändningen. Regressionsanalyser visar mycket riktigt en signifikant korrelation mellan D_{N₂O} och skillnaden i pH mellan gräsmarken och åkermarken (Diff pH), se Figur 11. Av Figur 11 framgår dock att både positiva och negativa skillnader i pH finns bland studierna, och regressionsanalysen anger att D_{N₂O} är signifikant mindre än noll (-12,7 kg·ha⁻¹·år⁻¹, p=0,0075) vid Diff pH = 0. Vi noterar också att D_{N₂O} vid Diff pH = 0 i Figur 11 är inom konfidensintervallet för den sammanvägda effekten i Figur 10. Detta talar för att den signifikanta sammanvägda effekten som visas i Figur 10 beror av markanvändningen snarare än skillnader i pH. Det finns däremot inte stöd i data för att skillnaden i lustgasutsläpp mellan gräsmarker och åkermarker varierar med pH när pH är lika vid båda markanvändningarna.

Figur 10. Skogsdiagram som visar medelvärdesskillnader i lustgasflöde. Se bildtext till Figur 7 för förklaring.

Figur 11. Det finns en signifikant negativ korrelation mellan D_{N_2O} och skillnaden i pH mellan gräsmarken och åkermarken ($p=0,023$).

3.4 Känslighetsanalyser

Det finns en mängd olika känslighetsanalyser som kan utföras för att undersöka hur stabila resultaten i till exempel en kvantitativ syntes är. I den systematiska översikten undersökte vi risken för publicerings skevhet, känslighet för utelämnande av enstaka artiklar, och känslighet för studiernas tillförlitlighet.

Publicerings skevhet innebär att vissa studier som utförts inte blir publicerade, till exempel beroende på att resultatet inte visade sig vara statistiskt signifikant. Ibland anser redaktörer eller forskarna själva att sådana resultat är ointressanta och inte värda att publicera. I sammanställningar som den systematiska översikten bidrar dock även sådana resultat med viktig information. En indikation på om publicerings skevhet föreligger kan fås genom att göra trattdiagram och Eggers regressionstest [28]. Trattdiagrammen kan utföras på olika sätt, men här valde vi att plotta standardfelet av effektmåttet D som en funktion av D för varje jämförelse. Jämförelserna bör då spridas någorlunda symmetriskt i ett trattformat mönster kring den sammanvägda effekten. Figur 12 visar ett trattdiagram för lustgas. Visuellt ger det ett asymmetriskt intryck. Eggers regressionstest, som ger ett mer objektiva mått på symmetrin, antyder att det i det här fallet finns en signifikant asymmetri ($p=0,0026$). Det ska understrykas att det kan finnas fler orsaker än publicerings skevhet till asymmetrier i trattdiagram. Trattdiagram ger därför inte någon entydig information, men förekomsten av en asymmetri indikerar att det åtminstone inte kan uteslutas att en publicerings skevhet finns för lustgasmätningar.

Figur 12. Trattdiagram för lustgas. Enligt Eggers regressionstest finns en signifikant asymmetri ($p=0,0026$), vilket indikerar att publicerings skevhet eventuellt kan föreligga.

Känslighet för utelämnande av enskilda artiklar har undersökts genom att upprepa metaanalyserna och systematiskt utesluta en artikel i taget. Resultaten från dessa analyser visas i Bilaga B, Tabell B3. Vi kan se att när en av de inkluderade artiklarna [29] utelämnas blir den sammanvägda effekten inte längre statistiskt signifikant ($p>0,05$). Detta bidrar ytterligare till att vi inte bedömer resultat av metaanalysen för lustgas som stabilt.

Känslighet för studiernas bedömda tillförlitlighet har undersökts genom att endast inkludera de studier som bedömts ha låg risk för olika typer skevheter, det vill säga studier med högre tillförlitlighet. Som framgår av Figur 5 är det få studier som har oklar, medelhög eller hög risk för skevheter. När de utelämnas ingår 21 jämförelser i metaanalysen för lustgas, vilket kan jämföras med 24 jämförelser om samtliga jämförelser är inkluderade. Metaanalysen visar fortfarande en signifikant sammanvägd effekt ($p=0,0402$), med ett 95 procent konfidensintervall mellan -12,5 och -0,32 $\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{år}^{-1}$. Studiernas bedömda tillförlitlighet bedöms därför inte påverka metaanalysens resultat. Ett skogsdiagram som illustrerar metaanalysen visas i Bilaga B, Tabell B1.

4 Slutsatser och implikationer

4.1 Slutsatser baserade på synteser av forskningsresultat

Med stöd av resultaten i den systematiska översikten kan vi formulera fem evidensgraderade slutsatser:

Slutsatser gällande koldioxid

1a

Det saknas vetenskapligt stöd för att en ändrad odling på organogen åkermark, från växtföljder där ettåriga grödor ingår till flerårig odling av gräs, generellt minskar avgången av koldioxid. Detta gäller oavsett om den mäts som ekosystemets nettoutbyte (NEE), kolbalans (NECB), eller respiration (R_{eco}). – *Underlaget är inkonklusivt.*

1b

Där den fleråriga gräsmarken gödslas med kväve efter den ändrade odlingen ökar avgången av koldioxid mätt som ekosystemets nettoutbyte (NEE) och kolbalans (NECB). – *Vi är osäkra på slutsatsen.*

Slutsats gällande metan

2

Det saknas vetenskapligt stöd för att en ändrad odling på organogen åkermark, från växtföljder där ettåriga grödor ingår till flerårig odling av gräs, generellt påverkar avgången av metan. – *Vi är ganska säkra på slutsatsen.*

Slutsatser gällande lustgas

3a

En ändrad odling på organogen åkermark, från växtföljder där ettåriga grödor ingår till flerårig odling av gräs, minskar avgången av lustgas (N_2O). – *Vi är osäkra på slutsatsen.*

3b

Minskningen i avgången av lustgas är större om potatis ingår i växtföljden med ettåriga grödor jämfört med om enbart spannmål ingår i växtföljden. – *Vi är osäkra på slutsatsen.*

Vad betyder evidensgraderingen?

Slutsatserna ovan baseras på de metaanalyser som redovisas i kapitel 3. Slutsatserna är evidensgraderade vilket innebär att vi uttrycker hur säkra eller osäkra vi är på slutsatserna. Evidensgraderingen utgår från vår bedömning av studiernas tillförlitlighet samt hur stabila resultaten är i utförda känslighetsanalyser. I denna rapport används en fyrgradig skala där graden av säkerhet uttrycks som ”vi är säkra”, ”vi är ganska säkra”, ”vi är osäkra” eller ”vi är mycket osäkra”. Mer information om bedömningsgrunderna för evidensgraderingen finns i avsnitt 5.5.

Den första slutsatsen (1a) säger att vi inte kan avgöra om åtgärden generellt har någon effekt. I det här fallet beror det på att konfidensintervallet för effekten korsar nolleffektlinjen. Det innebär inte att en avsaknad av effekt är påvisad, utan snarare att underlaget är otillräckligt för att avgöra om effekten är positiv, negativ eller obefintlig. Vi uttrycker detta som att ”underlaget är inkonklusivt”. När konfidensintervallet för den sammanvägda effekten är mycket snävt runt nolleffektlinjen, som i fallet för metan (slutsats 2), kan vi säga att även om det finns en effekt som vi med befintligt dataunderlag inte kan påvisa, så är den relativt liten.

4.2 Slutsatsernas betydelse för arbetet med Sveriges miljömål

Den systematiska översikten berör i huvudsak miljö kvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Här försöker vi svara på i vilken utsträckning ändrad markanvändning från odling av ettåriga grödor i växtföljd till flerårig odling av gräs på organogen åkermark kan bidra till att uppnå just det målet.

Vi kan inte se någon generell signifikant skillnad i koldioxidutsläpp från organogen åkermark när odling av ettåriga grödor jämförs med fleråriga gräsmarker. Detta innebär att enbart en ändring till flerårig odling av gräs inte kan antas leda till minskat utsläpp av koldioxid. I de fall gräsmarken tillförs kvävegödsel kan koldioxidavgången mätt som ekosystemets nettoutbyte (NEE) och kolbalans (NECB) tvärtom bli större från flerårig gräsmark än från åkermark med växtföljder där ettåriga grödor ingår. Enligt IPCC:s emissionsfaktorer [23] är avgången 6,6 till 16 Mg·ha⁻¹·år⁻¹ större från åkermark (cropland) än från gräsmark (managed grassland) i tempererat klimat, men enligt våra resultat beror dessa skillnader mer troligt på olika förhållanden vid de platser som undersökts (till exempel markegenskaper och skötsel) än på vad som odlas.

Vi kan inte heller se något stöd för att en ändrad odling från ettåriga grödor till flerårig gräsmark påverkar avgången av metan. Även detta skiljer sig från IPCC:s emissionsfaktorer som indikerar att avgången är 1,8–39 kg·ha⁻¹·år⁻¹ större från gräsmarker än från åkermark, beroende på näringsstatus och dräneringsförhållanden. Troligen är gräsmarker generellt blötare än åkermarker med ettåriga grödor och kan då avge mer metan, men våra resultat tyder inte på att en ändring från odling av ettåriga grödor på en väl-dränerad organogen jord till en lika väl-dränerad gräsmark på samma organogena jord skulle öka metanutsläppen.

Avgången av lustgas är enligt vår punktskattning 7,55 kg·ha⁻¹·år⁻¹ lägre efter ändrad odling på organogen jordbruksmark från växtföljder där ettåriga grödor ingår till flerårig gräsmark. Denna uppskattning är i stort sett samma som skillnaden i IPCC:s emissionsfaktorer för åkermark med odling av ettåriga grödor och gräsmark på organogen jord, vilken är 7,54 kg·ha⁻¹·år⁻¹. Detta är inte en försumbar skillnad då den motsvarar cirka 2 Mg koldioxidequivaler per hektar och år och därmed överstiger effekten av de flesta kolinfångande åtgärderna som prövats på mineraljordar [30]. Bland de studier som ingår i den systematiska översikten var skillnaden i lustgasflöde mellan åkermark med ettåriga grödor i växtföljd och flerårig gräsmark särskilt stor där potatis odlades på åkermarken [31, 32].

Det verkliga populationsmedelvärdet för effekten på lustgasflödet kan dock ligga var som helst inom konfidensintervallet (punktskattningen är inte mer sannolik än något annat värde inom intervallet). Det är därför bättre att betrakta hela utfallsrummet inom konfidensintervallet. Konfidensintervallet för den sammanvägda effekten av förändrad markanvändning anger att utsläppen av lustgas minskar med mellan 0,91 och 14,2 kg·ha⁻¹·år⁻¹. Om vi konverterar detta till CO₂-ekvivalenter och antar att den totala ytan av organogen åkermark är 162 113 ha [33], blir utsläppsminskningen 0,044–0,69 Mton CO₂-ekv·år⁻¹. Enligt Naturvårdsverket [34] uppgår utsläppen av lustgas från odling av organogena jordar i Sverige till 0,8 Mton CO₂-ekv·år⁻¹. Om all organogen åkermark i Sverige övergår från växtföljder med ettåriga grödor till flerårig gräsmark skulle utsläppen av lustgas därmed teoretiskt kunna minska med 5–86 procent. I praktiken består dock redan en del av den organogena åkermarken av fleråriga gräsmarker [35]. Den verkliga potentialen för utsläppsminskningar av lustgas torde därför vara lägre än 5–86 procent.

Känslighetsanalyser i den systematiska översikten visade att resultatet för lustgas är känsligt för små förändringar i underlaget. Dels krävs det bara att en enda av de inkluderade artiklarna [29] utelämnas så är den sammantagna effekten inte längre statistiskt signifikant, dels finns det indikationer på att en publicerings skevhet kan föreligga där studier med positiva men statistiskt icke signifikanta D-värden är underrepresenterade. Vi bedömer därför att vi inte med säkerhet kan säga att en ändring från ettåriga grödor på organogena jordar till flerårigt gräs genomsnittligt leder till en minskad lustgasavgång, trots att metaanalyserna antyder det. Räkneexemplet ovan visar också att även om det verkligen finns en effekt på lustgasavgången av den förändrade markanvändningen, så är osäkerheten kring storleken på effekten betydande.

Det är särskilt viktigt att motverka avgången av koldioxid, som står för den största delen av klimatpåverkan från kultiverad organogen jord. Baserat på tillgängligt underlag kan vi inte avgöra om etablering av fleråriga gräsmarker har någon effekt på avgången av koldioxid och därmed kan bidra till att miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” uppnås. Det är därför angeläget att öka kunskapen om effekterna och hur olika faktorer kan påverka dem. Det är också angeläget att identifiera och implementera andra åtgärder riktade mot organogena jordar inom jordbruket som har en säkrare effekt, om sådana åtgärder finns. Samtliga sektorer behöver bidra för att minska utsläppen av växthusgaser, även jordbrukssektorn. Men åtgärder som vidtas behöver kunna påvisa en effekt, samt vara kostnadseffektiva. Det vore kontraproduktivt att införa åtgärder som inte har effekt. Det kan innebära betydande samhällsekonomiska kostnader. Åtgärder inom jordbrukssektorn behöver också vägas mot behovet av livsmedelsproduktionen.

4.2.1 Inget behov av styrmedel

Eftersom resultaten från denna översikt inte ger något säkert stöd för att fleråriga gräsmarker leder till minskade växthusgasavgångar från organogena jordbruksmarker finns det med nuvarande kunskapsläge ingen anledning att införa styrmedel för att få till stånd denna åtgärd. I dagsläget förekommer heller inga styrmedel vars främsta syfte är att minska växthusgasutsläppen från organogena jordar inom jordbruket. Däremot förekommer ett antal grundvillkor inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik för skydd av våt- och torvmark (GAEC 2⁶) som reglerar torvmark inom jordbruk i syfte att minska avgången av koldioxid.

Den befintliga ersättningen för vallodling på jordbruksmark syftar till att främja den biologiska mångfalden och kan även erhållas för organogena jordar. Det har dock visat sig att vallodling på marker som inte är organogena även bidrar till minskad klimatpåverkan vilket använts för att påvisa åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet [36]. Att nyttorna av vallodling är större på mineraljordar i jämförelse med organogena jordar, eftersom ingen klimatnytta erhålls på de senare, talar för att differentiera vallsättningen genom att göra den lägre för organogena jordar. Detta motiveras utifrån att nivån på ersättningarna strävar att reflektera den samhällsekonomiska nyttan av vallodling. För att en differentiering ska vara motiverad måste eventuella kostnader som denna ger upphov till (till exempel ökade administrativa kostnader) understiga nyttan av differentieringen.

⁶ EUR-Lex - 02021R2115-20240525 - EN - EUR-Lex
Förordning (2022/1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik | Sveriges riksdag

4.3 Översiktens implikationer för framtida forskning

Relativt få studier ingår i den systematiska översikten. Det beror delvis på att ett begränsat antal studier har syftat till att besvara den aktuella frågan, men också på att många av dem som faktiskt gjort det har valts bort på grund av brister i utförande och rapportering. Mer och bättre forskning på området skulle alltså kunna bidra till ett säkrare kunskapsunderlag. Här följer en sammanfattning av våra observationer och förslag på vad som kan bidra till att öka nyttan och användbarheten av framtida studier.

En betydande begränsning i kunskapsunderlaget är den geografiska spridningen av genomförda studier. Det behövs fler studier från fler områden. En annan begränsning är användningen av pseudo-replikat snarare än sanna replikat⁷. För att öka jämförbarheten mellan olika behandlingsgrupper och minska risken för skillnader i till exempel jordegenskaper kan en randomiserad blockdesign användas. Om det inte är möjligt kan det vara lämpligt att placera olika behandlingar på intilliggande fält på samma avstånd från dräneringsdiken, snarare än att sprida ut dem över ett större område. Många studier exkluderades också på grund av att mätningarna gjordes alltför snart (<3 år) efter ändringen till flerårig gräsmark. Det finns skäl att tro att gräsmarken behöver ha varit etablerad en viss tid för att en mätbar skillnad i växthusgasflöden ska hinna uppstå.

Det är inte helt okomplicerat att mäta den del av koldioxidflödet som kommer från nedbrytning av den organogena jorden, vilken är den del som bör ligga till grund för rapportering av växthusgaser. Nedbrytning av jorden kan uppskattas genom jordrespirationmätningar (R_{soil}) på bar jord (svartråda), men vid avsaknad av tillförsel av nytt kol från växtrester och rotexudat som troligen stimulerar nedbrytningen [24], riskerar den att underskattas. Även ekosystemets nettoutbyte (NEE) är en ofullständig uppskattning av nedbrytningen eftersom det måttet inte tar hänsyn till kolet som exporteras genom skörden men däremot inkluderar växtrespirationen utöver jordrespirationen. För att få en bättre uppskattning av upptag och förluster av kol behöver mätningar av NEE kompletteras med en uppskattning av den mängd kol som exporteras vid skörd. Då kan ekosystemets kolbalans (NECB) beräknas. En sådan kolbalans, eller data på skörde-mängder som komplement till NEE, rapporterades endast i ett fåtal av de studier som ingår i översikten. Detta bidrar till osäkerheten i våra slutsatser.

Många processer fortskrider relativt snabbt i dränerad organogen jord och olika jordar kan få olika egenskaper inte minst i fråga om kompaktion, vattentransport och omsättning av näringsämnen. Det är därför viktigt att beskriva jorden noggrant i samtliga behandlingsgrupper när studier görs. Annars kan inte jordarnas jämförbarhet säkerställas, och studierna får en begränsad användning i sammanställningar som denna. Viktiga parametrar att dokumentera är framför allt jordens fysiska och kemiska egenskaper, exempelvis total kol- och kvävehalt (vilket ger C/N-kvoten), nedbrytningsgrad, mäktighet, pH, och bulkdensitet, men också odlingshistoria, tidpunkt för dränering, och inte minst djup till grundvattenytan som kan ha en stor effekt på markprocesserna.

⁷Sann replikering utgörs av upprepad behandling medan pseudo-replikering snarare utgörs av upprepad mätning eller provtagning efter en enstaka behandling. Det senare är ett sätt att nå ökad mätprecision, men mätresultaten är inte oberoende och är därför inte ett likvärdigt alternativ till att genomföra och studera behandlingen flera gånger om.

Observationen att koldioxidavgången inte har någon tydlig koppling till markanvändningen (odling av ettåriga grödor jämfört med flerårig gräsmark) betyder att andra faktorer som kan förklara skillnader mellan olika organogena jordar behöver identifieras. Enstaka kemiska parametrar är oftast otillräckliga [37], men flera studier har identifierat grundvattenytans nivå som en avgörande faktor där höga nivåer minskar koldioxidavgången genom att begränsa syretillgången [10, 38, 39]. Nyligen publicerade studier visar att halten av organiskt kol i marken (SOC) inte är en bra indikator på hur stora koldioxidflöden som kan förväntas från jord [14] även om SOC är den direkta källan till koldioxidproduktionen. Denna brist på samband kan delvis förklaras av den roll som formen av SOC och dess inneboende nedbrytbarhet har för koldioxidproduktionen, det vill säga olika fraktioner av SOC har olika mikrobiellt tillgängliga kolföreningar [40]. Kemisk och fysikalisk-kemisk karakterisering av det organiska kolet i marken kan upplysa om nedbrytbarheten. Exempelvis använde Petersen et al. [41] en så kallad Extended Slow Heating (ESH) pyrolys för att karakterisera den mikrobiella tillgängligheten i olika kolfraktioner i biokol. Om en sådan teknik också tillämpas på dränerade organogena jordar skulle nya insikter om kolets sammansättning och tillgänglighet i dem kunna nås. Andra nya studier har undersökt ytterligare parametrar som kan vara viktiga för karakterisering av jorden och som skulle kunna bidra till att förklara skillnader i koldioxidproduktionen. Dessa parametrar inkluderar mängden fenolämnen [42, 43], total mikrobiell aktivitet mätt genom fluoresceindiacetathydrolys [42], och halten av ämnen som järn, svavel och fosfor [44–46].

Sammanfattningsvis behöver växthusgasavgång från organogen jordbruksmark undersökas i studier som dokumenterar fler faktorer och parametrar än bara själva markanvändningen. Den övergripande roll som grundvattennivån spelar är redan välkänd [47]. Utöver det behöver jordarnas fysikalisk-kemiska egenskaper, det organiska kolets fraktioner och nedbrytbarhet, samt jordarnas mikrobiella struktur och funktion adresseras.

5 Så gjordes den systematiska översikten

Vid genomförandet av den systematiska översikten följde vi internationellt etablerade riktlinjer framtagna av Collaboration for Environmental Evidence (CEE) [48]. Vi följde också metodbeskrivningen som anges i en på förhand publicerad genomförandeplan (systematic review protocol) [49]. Nedan redovisas metoderna i korthet. För en mer detaljerad metodbeskrivning hänvisas till den vetenskapliga artikeln [1] som denna svenskspråkiga rapport bygger på.

5.1 Översiktsfrågans avgränsningar

Den primära frågeställningen för den systematiska översikten är ”*Vilken effekt har en förändrad odling på organogen åkermark från växtföljder där ettåriga grödor ingår till flerårig odling av gräs på avgången av växthusgaser?*”. För att vara tydlig med vad som menas med frågan är det brukligt i systematiska översikter att dela upp frågan i avgränsande element och sedan ange detaljerade definitioner av dem. Den nu aktuella frågan har fyra avgränsande element som brukar betecknas med akronymen PICO, vilket står för Population (vilken grupp eller vilka studieobjekt man undersöker), Intervention (vilken åtgärd man undersöker), Control (vilket alternativ man jämför åtgärden med), respektive Outcome (vilket utfallsmått man är intresserad av). Genom att noggrant definiera dessa element kan strikta urvalskriterier för vilka studier som ska ingå i översikten ställas upp. I det här fallet definierades de avgränsande elementen enligt följande:

Population

Organogena jordar i klimatzonerna Cfb Dfa, Dfb eller Dfc enligt Köppen [50]. Organogena jordar definieras här som jordar med minst 6 procent organiskt kol i ett minst 10 cm mäktigt lager.

Intervention

Etablering av gräsmark. Detta innebär flerårig odling av gräs. Gräsmarken kan vara betad eller obetad, skördad eller oskördad samt undantagen, det vill säga i princip övergiven åkermark. Oavsett typ av gräsmark måste gräset ha vuxit utan störande jordbearbetning (plöjning) under en period av minst tre år före mätningarna.

Jämfört alternativ

Åkermark där minst en ettårig gröda ingår i växtföljden. Jorden i åkermarken måste ha samma ursprung som jorden i gräsmarken och vara så pass närbelägen att samma yttre förhållanden kan antas råda.

Utfall och utfallsmått

Flöde av koldioxid (CO_2), metan (CH_4), eller lustgas (N_2O). Gasflödena måste ha bestämts genom direkta mätningar. Indirekta mått som till exempel jordsjunkning eller reduktion av kolförråd är inte godtagbara. Godtagbara mått på koldioxidflödet är ekosystemets respiration (R_{eco}), ekosystemets nettoutbyte (NEE), ekosystemets nettokolbalans (NECB), och jordens respiration (R_{soil}).

Övriga urvalskriterier

Utöver de avgränsande frågeelementen har urvalskriterier också formulerats genom krav på studiernas upplägg, eller studiedesign:

Godtagbara studieupplägg är kontroll-intervention (CI), före-efter-kontroll-intervention (BACI) och randomiserade kontrollerade studier (RCT). Studierna kan vara fältstudier eller mesokosmstudier⁸, dock ska mesokosmerna vara av tillräcklig storlek (> ca 0,5 m²) och innehålla tillräckligt ostörd jord för att de ska återspegla fältförhållanden. Studierna måste vara empiriska, vilket utesluter modelleringsstudier. Däremot kan empiriska valideringsdata som används i modelleringsstudier vara godtagbara.

5.2 Litteratursökningar och urval

Vi sökte efter litteratur i fem bibliografiska databaser (Web of Science core collection, CAB Abstracts, ProQuest Natural Science Collection, och Directory of Open Access Journals (DOAJ)). Vi sökte också efter så kallad grå litteratur (avhandlingar, myndighetsrapporter etcetera) genom BASE (Bielefeld Academic Search Engine), SwePub, Finna, ProQuest Theses and Dissertations, och Google Scholar. Detaljerade söksträngar för var och en av dessa källor finns i den vetenskapliga artikel [1] som denna rapport baseras på.

Genom sökningarna hittade vi 10 352 unika referenser. Samtliga dessa granskades på titel och sammanfattning (se Figur 13). Därefter granskades 247 referenser i hel text. På båda nivåerna var samtliga sakkunniga involverade i dubbelgranskningar av en delmängd referenser för att säkerställa att alla uppfattade och tillämpade urvalskriterierna på ett enhetligt sätt. Samtliga 247 referenser på heltextnivån granskades av minst två personer.

⁸En mesokosm är ett ekosystem i miniatyr. Fördelen med att använda sådana är att de är lättare att kontrollera.

Figur 13. Flödesschema över litteratursökning, sällning och syntes (efter Haddaway et al. [51]).

Vid granskningen av titlar och sammanfattningar tillämpades inte något urvalskriterium baserat på språk. Vid hämtning av fulltexter exkluderades dock alla träffar som inte var skrivna på engelska, tyska, franska, finska, danska, eller svenska.

5.3 Bedömning av studiernas tillförlitlighet

Samtliga studier som har bedömts vara relevanta har också i en kritisk granskning bedömts med avseende på studieresultatens tillförlitlighet. Syftet med det har dels varit att kunna ta hänsyn till studiernas tillförlitlighet i känslighetsanalyser, dels att kunna bedöma tillförlitligheten i evidensbasen som helhet. Vid en kritisk granskning av detta slag brukar tillförlitligheten delas upp i dels en intern validitet, dels en extern validitet [52, 53].

Den interna validiteten beskriver hur väl metoderna som använts mäter det som faktiskt avses att mätas. Den interna validiteten uttrycks ofta i termer av risk för olika typer skevheter (bias) som kan uppstå mellan studieobjekten på grund av metodologiska brister. I den systematiska översikten har vi bedömt risken för urvalsskevhet, förväxlingskevhet, behandlingsskevhet, detektionsskevhet, och utvärderingsskevhet. Därefter gjordes en sammantagen bedömning av risken för att någon typ av skevhet förekommer.

- Urvalsskevhet kan uppkomma om en studie jämför grupper av studieobjekt vars egenskaper systematiskt skiljer sig från varandra. Ett exempel skulle kunna vara att mätningar på gräsmarker jämförs med mätningar på åkermarker där jorden till övervägande del har lägre pH än i gräsmarkerna.
- Förväxlingskevhet kan uppstå när det vid sidan av den undersökta åtgärden samtidigt finns andra åtgärder eller yttre faktorer som påverkar både den undersökta åtgärden och utfallet. Exempelvis kan en samtidig höjning av grundvattenytan påverka utfallet.
- Behandlingsskevhet kan uppkomma när de olika studieobjekten behandlas olika under studien, till exempel får olika mängd kvävegödsel, vilket kan påverka utfallet.
- Detektionsskevhet uppkommer om de olika studieobjekten inte studeras på samma sätt, till exempel genom att olika typ av mätutrustning används vid gräsmark respektive åkermark, eller att mätningarna görs med växtlighet på gräsmarken medan mätningarna på åkermarken bara görs på bar jord mellan radgrödor.
- Utvärderingsskevhet kan uppstå om felaktigheter förekommer i deskriptiv statistik (medelvärden, spridningsmått, antal oberoende observationer), eller beräkningar eller antaganden vid statistisk inferens.

Som stöd vid bedömningen av den interna validiteten användes en modifierad version av Collaboration for Environmental Evidence Critical Appraisal Tool, CEECAT [54]. Detta är ett verktyg som CEE har tagit fram och underlättar att bedömningarna av samtliga inkluderade studier grundas på samma kriterier. Även om detta hjälper till att öka objektiviteten i bedömningarna är det ofrånkomligt att ett visst mått av subjektivitet påverkar. Därför har alla studier bedömts av två sakkunniga experter, oberoende av varandra (ingen av experterna har bedömt sina egna studier). Där oenighet har uppstått har konsensus uppnåtts genom interna diskussioner.

Den externa validiteten handlar om hur generaliserbara eller överföringsbara resultaten är till den kontext man är intresserad av. En väsentlig del av den externa validiteten bedöms redan i sällningsfasen där överensstämmelsen med urvalskriterierna kontrolleras. I den systematiska översikten har vi till exempel exkluderat alla studier som är utförda i fel klimatzon. Bland de inkluderade studierna har bedömningen av den externa validiteten främst baserats på om mätningarna är utförda under fältförhållanden (hög validitet) eller i mesokosmskala (lägre validitet). Bland fältstudierna har vi också bedömt huruvida skötselmetoderna är vanligt förekommande (hög validitet) eller ovanliga inom normalt lantbruk (låg validitet).

5.4 Analys och syntes

Kvantitativa synteser har gjorts genom metaanalys i de fall minst 5 studier har rapporterat data för samma responsvariabel. I metaanalyserna användes en rå medelvärdeskillnad (D) som effektstorlek, uttryckt i $\text{Mg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{år}^{-1}$ för koldioxid (NEE , NECB , R_{cco}) och i $\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}\cdot\text{år}^{-1}$ för CH_4 och N_2O . Medelvärdeskillnaden beräknades som

$$D = \bar{X}_I - \bar{X}_C \quad (1)$$

där \bar{X} är ett medelvärde för replikaten inom respektive grupp, I är interventionsgruppen (gräsmark) och C är kontrollgruppen (åkermark med ettårig gröda i växtföljden). Vi har definierat positiva flöden som flöden från marken till atmosfären. Negativa värden på D innebär alltså att gräsmarken släpper ut mindre gas än åkermarken med ettårig gröda i växtföljden.

Variansen (V_D) inom varje jämförelse har beräknats som

$$V_D = \frac{n_I + n_C}{n_I n_C} S_{\text{pooled}}^2 \quad (2)$$

där n är antalet replikat och S är standardavvikelse. Ekvation 2 antar att standardavvikelsen i de båda populationerna (gräsmarker och åkermarker) är densamma och kan uppskattas som

$$S_{\text{pooled}}^2 = \sqrt{\frac{(n_I - 1) S_I^2 + (n_C - 1) S_C^2}{n_I + n_C - 2}} \quad (3)$$

Alla jämförelser är inte statistiskt oberoende. Till exempel finns det studier där en grupp av gräsmark har jämförts med flera grupper av olika åkermarker med olika växtföljder. I dessa jämförelser finns ett beroende både mellan effektstorlekarna och mellan varianserna. I andra studier finns en egen gräsmarksgrupp för varje växtföljdsgrupp, men alla grupper är placerade på samma geografiska plats med identisk jord. I de fallen finns ett beroende mellan effektstorlekarna. Hänsyn till de här typerna av statistiska beroenden har tagits genom att använda en slumpmodell på flera nivåer (multilevel random-effects model [55]) i metaanalyserna. Flernivåmodellen har också använts vid metaregressioner för att undersöka hur olika kategoriska eller kontinuerliga variabler påverkar medelvärdeskillnaden. Metaanalyserna utfördes med programmeringsspråket R (version 4.2.0) och tilläggs paketet metafor [56]. Data och R-kod finns att ladda ned från Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217560>).

5.5 Evidensgradering av slutsatser

Slutsatser som baseras på utförda metaanalyser formuleras i rapporten som ett påstående om vilken effekt en förändrad odling har på det analyserade utfallsmåttet. Slutsatserna är också evidensgraderade vilket innebär att vår osäkerhet avseende påståendena redovisas. Vi använder oss av fyra nivåer: 1) *vi är säkra*, 2) *vi är ganska säkra*, 3) *vi är osäkra*, eller 4) *vi är mycket osäkra*. Innebörden av dessa nivåer beskrivs i Box 1 nedan. När den sammanvägda effekten inte är statistiskt signifikant kan vi inte avgöra om den undersökta åtgärden har någon effekt. Det betyder inte att en avsaknad av effekt är påvisad, utan snarare att underlaget är otillräckligt för att vi ska kunna avgöra om effekten är negativ, positiv eller lika med noll. Vi säger då att *underlaget är inkonklusivt*. Om både den nedre och övre gränsen för konfidensintervallet är nära noll (det vill säga intervallet är snävt runt nolleffektlinjen) kan vi säga att även om det finns en effekt som vi med befintligt dataunderlag inte kan påvisa, så är den relativt liten.

Box 1. Evidensgraderingens fyra nivåer.

1. **Vi är säkra:** När vi säger oss vara *säkra* på en slutsats, betyder det att vi inte kunnat identifiera några metodologiska problem i de studier vars resultat slutsatsen baseras på, det vill säga risken för skevheter är liten. Vidare är resultatet (den sammanvägda effekten) stabilt i de känslighetsanalyser vi gjort. Det krävs också att metaanalysen omfattar tillräckligt många studier av tillräckligt många forskargrupper på tillräckligt många olika platser för att vi ska kunna bedöma resultatet som generaliserbart.
2. **Vi är ganska säkra:** Att vara *ganska säker*, innebär att metodologiska problem identifierats, men att de inte bedöms underminera slutsatsen på ett avgörande sätt. Resultatet i metaanalysen kan vara något mindre stabilt eller generaliserbart än i den högre graderingen.
3. **Vi är osäkra:** Om vi säger att vi är osäkra kan det bero på att vi anser att de metodologiska problemen i utförda studier är betydande och att de sammanvägda resultaten därför kan vara missvisande. Alternativt kan det bero på att metaanalysens resultat inte bedöms vara stabilt eller generaliserbart.
4. **Vi är mycket osäkra:** Vid den lägsta graderingen, där vi säger att vi är *mycket osäkra*, har metaanalysen visserligen resulterat i en statistiskt signifikant effekt, men de ingående studiernas tillförlitlighet har i flera fall bedömts vara *låg samtidigt* som metaanalysens resultat inte bedöms vara stabilt eller generaliserbart.

Osäkerheten som uttrycks i slutsatserna ska inte förväxlas med statistisk osäkerhet, utan är ett uttryck för hur säkra vi är på att metaanalysens statistiskt signifikanta resultat inte är missvisande, dvs att resultatet är snedvridet eller att konfidensintervallet är under- eller överskattat.

Antalet studier kan påverka osäkerheten på så sätt att ett större antal studier kan ge oss ett säkrare underlag för att dra mer generella slutsatser medan ett fåtal studier kan begränsa oss till att dra slutsatser som gäller lokalt eller vid vissa förhållanden. Vilka förhållanden som är avgörande för att slutsatserna ska gälla går dock inte alltid att utvärdera när endast ett fåtal studier är gjorda. Med andra ord, fler studier brukar ge en mer representativ helhetsbild än få studier. Ett större antal studier kan också ge oss en större statistisk teststyrka, vilket i högre grad kan tillåta oss att statistiskt säkerställa även små sammantagna effekter.

En betydande heterogenitet bland studieresultaten kan indikera att effekterna är kontextberoende, och det kan då finnas anledning att göra undergruppsanalyser.

Metoden som används här för att evidensgradera slutsatserna har Formas tagit fram, men den bygger på erfarenheter som finns för att hantera osäkerheter i andra typer av forskningssammanställningar. Bland annat har vi hämtat inspiration och erfarenhet från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), FN:s klimatpanel (IPCC), och Plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES).

6 Referenser

1. Holzknicht A, Land M, Dessureault-Rompré J, Elsgaard L, Lång K, Berglund Ö: **Effects of converting cropland to grassland on greenhouse gas emissions from peat and organic-rich soils in temperate and boreal climates: a systematic review.** *Environ Evid* 2025, **14**(1):1.
2. Jia G, Shevliakova E, Artaxo P, De Noblet-Ducoudré N, Houghton R, House J, Kitajima K, Lennard C, Popp A, Sirin A et al: **Land–climate interactions.** In: *Climate Change and Land: IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems.* Edited by Shukla PR, Skea J, Calvo Buendia E, Masson-Delmotte V, Pörtner H-O, Roberts DC, Zhai P, Slade R, Connors S, van Diemen R *et al.* Cambridge: Cambridge University Press; 2022: 131-248.
3. United Nations Environment Programme: **Global Peatlands Assessment: The State of the World's Peatlands - Evidence for Action toward the Conservation, Restoration, and Sustainable Management of Peatlands.** Nairobi: United Nations Environment Programme, <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/41222>. ; 2022.
4. Kløve B, Berglund K, Berglund Ö, Weldon S, Maljanen M: **Future options for cultivated Nordic peat soils: Can land management and rewetting control greenhouse gas emissions?** *Environmental Science & Policy* 2017, **69**:85-93.
5. EU: **Regulation (EU) 2023/839 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2023 amending Regulation (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the reporting and compliance rules, and setting out the targets of the Member States for 2030, and Regulation (EU) 2018/1999 as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review.** In., vol. L 107/1. Official Journal of the European Union: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R0839>; 2023.
6. Jensbye LG, Yu WS: **Agricultural emission reduction targets at country and global levels: a bottom-up analysis.** *Clim Policy* 2024, **24**(4):441-457.
7. European Commission: **Sustainable carbon cycles - Carbon farming.** In: *Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Sustainable Carbon Cycles.* Brussels, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021SC0450>; 2021.
8. European Commission: **Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives.** In: *Official Journal of the European Union.* vol. L 442/1. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2139>; 2021.
9. Andersen R, Chapman SJ, Artz RRE: **Microbial communities in natural and disturbed peatlands: A review.** *Soil Biology and Biochemistry* 2013, **57**:979-994.
10. Evans CD, Peacock M, Baird AJ, Artz RRE, Burden A, Callaghan N, Chapman PJ, Cooper HM, Coyle M, Craig E *et al*: **Overriding water table control on managed peatland greenhouse gas emissions.** *Nature* 2021, **593**(7860):548-552.

11. Liu H, Zak D, Rezanezhad F, Lennartz B: **Soil degradation determines release of nitrous oxide and dissolved organic carbon from peatlands.** *Environmental Research Letters* 2019, **14**(9):094009.
12. Normand AE, Turner BL, Lamit LJ, Smith AN, Baiser B, Clark MW, Hazlett C, Kane ES, Lilleskov E, Long JR *et al.*: **Organic Matter Chemistry Drives Carbon Dioxide Production of Peatlands.** *Geophysical Research Letters* 2021, **48**(18):e2021GL093392.
13. Säurich A, Tiemeyer B, Don A, Fiedler S, Bechtold M, Amelung W, Freibauer A: **Drained organic soils under agriculture — The more degraded the soil the higher the specific basal respiration.** *Geoderma* 2019, **355**:113911.
14. Liang Z, Hermansen C, Weber PL, Pesch C, Greve MH, de Jonge LW, Mäenpää M, Leifeld J, Elsgaard L: **Underestimation of carbon dioxide emissions from organic-rich agricultural soils.** *Communications Earth & Environment* 2024, **5**(1):286.
15. Wilson D, Blain D, Couwenberg J, Evans CD, Murdiyarto D, Page SE, Renou-Wilson F, Rieley JO, Sirin A, Strack M *et al.*: **Greenhouse gas emission factors associated with rewetting of organic soils.** *Mires and Peat* 2016, **17**:28.
16. Berglund O, Berglund K, Jordan S, Norberg L: **Carbon capture efficiency, yield, nutrient uptake and trafficability of different grass species on a cultivated peat soil.** *Catena* 2019, **173**:175-182.
17. Berglund Ö, Jordan S, Hesse K, Berglund K: **Effects of foundry sand addition on yield, penetration resistance and CO₂ emission from an agricultural peat soil.** In: *EGU General Assembly: 2019; Vienna, Austria.* Copernicus GmbH.
18. Berglund Ö, Berglund K: **Mitigating agricultural greenhouse gas emissions by improved pH management of soils (MAGGE-pH) - Swedish case studies.** In: *EuroSoil 2021: 2021; Geneva, Switzerland.*
19. Berglund Ö, Berglund K: **Continuous measurements of CO₂ emission from cultivated peat soil - effect of tillage intensity.** *Geophysical Research Abstracts* 2014, **16**: EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria.
20. Berglund O, Berglund K: **Influence of water table level and soil properties on emissions of greenhouse gases from cultivated peat soil.** *Soil Biol Biochem* 2011, **43**(5):923-931.
21. Berglund O, Katterer T, Meurer KHE: **Emissions of CO₂, N₂O and CH₄ From Cultivated and Set Aside Drained Peatland in Central Sweden.** *Front Environ Sci* 2021, **9**:12.
22. Bourdon K, Fortin J, Dessureault-Rompré J, Caron J: **Mitigating decomposition in agricultural peatlands: Influence of copper and polyphenol on C N P dynamics and enzyme activities in two contrasting soils.** *Geoderma* 2023, **439**:15.
23. IPCC: **2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands.** Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M., Troxler, T.G. (eds). Switzerland: IPCC; 2014.
24. Blagodatskaya E, Kuzyakov Y: **Mechanisms of real and apparent priming effects and their dependence on soil microbial biomass and community structure: critical review.** *Biology and Fertility of Soils* 2008, **45**(2):115-131.
25. Bakken LR, Bergaust L, Liu BB, Frostegård Å: **Regulation of denitrification at the cellular level: a clue to the understanding of N₂O emissions from soils.** *Philos Trans R Soc B-Biol Sci* 2012, **367**(1593):1226-1234.

26. Liu B, Mørkved PT, Frostegård Å, Bakken LR: **Denitrification gene pools, transcription and kinetics of NO, N₂O and N₂ production as affected by soil pH.** *FEMS Microbiology Ecology* 2010, **72**(3):407-417.
27. Pfülb L, Elsgaard L, Dörsch P, Fuß R, Well R: **Impact of liming and maize residues on N₂O and N₂ fluxes in agricultural soils: an incubation study.** *Biology and Fertility of Soils* 2024.
28. Egger M, Smith GD, Schneider M, Minder C: **Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test.** *BMJ* 1997, **315**(7109):629-634.
29. Maljanen M, Komulainen VM, Hytonen J, Martikainen P, Laine J: **Carbon dioxide, nitrous oxide and methane dynamics in boreal organic agricultural soils with different soil characteristics.** *Soil Biol Biochem* 2004, **36**(11):1801-1808.
30. Stockmann U, Adams MA, Crawford JW, Field DJ, Henakaarchchi N, Jenkins M, Minasny B, McBratney AB, Courcelles VdRd, Singh K *et al*: **The knowns, known unknowns and unknowns of sequestration of soil organic carbon.** *Agriculture, Ecosystems & Environment* 2013, **164**:80-99.
31. Petersen SO, Hoffmann CC, Schafer CM, Blicher-Mathiesen G, Elsgaard L, Kristensen K, Larsen SE, Torp SB, Greve MH: **Annual emissions of CH₄ and N₂O, and ecosystem respiration, from eight organic soils in Western Denmark managed by agriculture.** *Biogeosciences* 2012, **9**(1):403-422.
32. Kandel TP, Laerke PE, Elsgaard L: **Annual emissions of CO₂, CH₄ and N₂O from a temperate peat bog: Comparison of an undrained and four drained sites under permanent grass and arable crop rotations with cereals and potato.** *Agricultural and Forest Meteorology* 2018, **256**:470-481.
33. Lindahl A, Lundblad M: **Markanvändning på organogena jordar i Sverige.** SMED Rapport Nr 21. Norrköping: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, <https://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1629803&cdswid=2465>; 2021.
34. Naturvårdsverket: **Jordbrukssektorns klimatomställning.** Rapport 7060. Stockholm: Naturvårdsverket, <https://www.naturvardsverket.se/publikationer/7000/978-91-620-7060-1/>; 2022.
35. Berglund Ö, Berglund K, Sohlenius G: **Organogen jordbruksmark i Sverige 1999-2008:** Rapport 12. Avdelningen för hydroteknik, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala; 2009.
36. Hasund KP, Jonasson L, Smith HG, Stjernman M, Caplat P, Birkhofer K, Clough Y, Hansson H: **Bra vällersättning och kompensationsstöd? - Hur kan olika utformningar påverka jordbruket, miljön och samhällsekonomin? Utvärderingsrapport 2016:6:** Jordbruksverket. <https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv166.html>; 2016.
37. Bader C, Muller M, Schulin R, Leifeld J: **Peat decomposability in managed organic soils in relation to land use, organic matter composition and temperature.** *Biogeosciences* 2018, **15**(3):703-719.
38. Koch J, Elsgaard L, Greve MH, Gyldenkerne S, Hermansen C, Levin G, Wu S, Stisen S: **Water-table-driven greenhouse gas emission estimates guide peatland restoration at national scale.** *Biogeosciences* 2023, **20**(12):2387-2403.

39. Tiemeyer B, Freibauer A, Borraz EA, Augustin J, Bechtold M, Beetz S, Beyer C, Ebli M, Eickenscheidt T, Fiedler S *et al*: **A new methodology for organic soils in national greenhouse gas inventories: Data synthesis, derivation and application.** *Ecological Indicators* 2020, **109**:105838.
40. Leifeld J, Steffens M, Galego-Sala A: **Sensitivity of peatland carbon loss to organic matter quality.** *Geophysical Research Letters* 2012, **39**(14).
41. Petersen HI, Lassen L, Rudra A, Nguyen LX, Do PTM, Sanei H: **Carbon stability and morphotype composition of biochars from feedstocks in the Mekong Delta, Vietnam.** *International Journal of Coal Geology* 2023, **271**:104233.
42. L'Heureux Bilodeau F: **Émission de gaz à effet de serre en sols organiques cultivés.** Québec, Canada: Université Laval; 2023.
43. Min K, Freeman C, Kang H, Choi S-U: **The Regulation by Phenolic Compounds of Soil Organic Matter Dynamics under a Changing Environment.** *BioMed Research International* 2015, **2015**(1):825098.
44. Liimatainen M, Voigt C, Martikainen PJ, Hytönen J, Regina K, Óskarsson H, Maljanen M: **Factors controlling nitrous oxide emissions from managed northern peat soils with low carbon to nitrogen ratio.** *Soil Biology and Biochemistry* 2018, **122**:186-195.
45. Nielsen CK, Elsgaard L, Jørgensen U, Lærke PE: **Soil greenhouse gas emissions from drained and rewetted agricultural bare peat mesocosms are linked to geochemistry.** *Science of The Total Environment* 2023, **896**:165083.
46. Wen Y, Zang H, Ma Q, Evans CD, Chadwick DR, Jones DL: **Is the 'enzyme latch' or 'iron gate' the key to protecting soil organic carbon in peatlands?** *Geoderma* 2019, **349**:107-113.
47. Evans CD, Peacock M, Baird AJ, Artz RRE, Burden A, Callaghan N, Chapman PJ, Cooper HM, Coyle M, Craig E *et al*: **Overriding water table control on managed peatland greenhouse gas emissions.** *Nature* 2021, **593**(7860):548-+.
48. Collaboration for Environmental Evidence: **Guidelines and Standards for Evidence synthesis in Environmental Management. Version 5.1 (AS Pullin, GK Frampton, B Livoreil & G Petrokofsky, Eds):** www.environmentalevidence.org/information-for-authors [Accessed 2024-06-11]; 2022.
49. Holzknicht A, Berglund Ö, Land M, Dessureault-Romppe J, Elsgaard L, Lång K: **Are greenhouse gas fluxes lower from ley or perennial fallow than from arable organic soils? A systematic review protocol.** *Environ Evid* 2023, **12**(1):9.
50. Kottek M, Grieser J, Beck C, Rudolf B, Rubel F: **World map of the Köppen-Geiger climate classification updated.** *Meteorol Z* 2006, **15**(3):259-263.
51. Haddaway NR, Macura B, Whaley P, Pullin AS: **ROSES Flow diagram for Systematic Reviews. Version 1.0.** <https://www.roses-reporting.com/flow-diagram>; 2017.
52. Bernes C: **Systematisk utvärdering av miljöfrågor, En handbok.** Stockholm: Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning), https://eviem.mistraprograms.org/wp-content/uploads/2019/03/Handbok_web.pdf; 2019.
53. Frampton G, Whaley P, Bennett M, Bilotta G, Dorne J-LCM, Eales J, James K, Kohl C, Land M, Livoreil B *et al*: **Principles and framework for assessing the risk of bias for studies included in comparative quantitative environmental systematic reviews.** *Environ Evid* 2022, **11**(1):12.

-
54. Konno K, Livoreil B, Pullin AS: **Collaboration for Environmental Evidence Critical Appraisal Tool Version 0.3 (Prototype)**; 2021.
 55. Nakagawa S, Yang Y, Macartney EL, Spake R, Lagisz M: **Quantitative evidence synthesis: a practical guide on meta-analysis, meta-regression, and publication bias tests for environmental sciences.** *Environ Evid* 2023, **12**(1):8.
 56. Viechtbauer W: **Conducting Meta-Analyses in R with the metafor Package.** *Journal of Statistical Software* 2010, **36**(3):1 - 48.

Bilaga A: inkluderade artiklar och jämförelser

Tabell A1. Jämförelser som ingår i översikten.

ARTIKEL	GRÄSMARK	ÅKERMARK	KATEGORI	UTFALL
Belkovskiy 1982	oklart	pt	rotsak	R_{eco}
Belkovskiy 1982	oklart	r	spannmål	R_{eco}
Berglund 2021	undantagen	sc	spannmål	R_{eco}
Berglund 2021	undantagen	sc	spannmål	R_{eco} , CH_4 , N_2O
Beyer 2015	lågintensiv	m	spannmål	NECB, NEE, R_{eco} , CH_4 , N_2O
Buchen 2016	intensiv	m	spannmål	N_2O
Buchen 2017	intensiv	m	spannmål	N_2O
Eickenscheidt 2015	intensiv	m-o+v	spannmål	GPP, NEE, R_{eco} , CH_4 , N_2O
Eickenscheidt 2015	intensiv	m-o+v	spannmål	GPP, NEE, R_{eco} , CH_4 , N_2O
Eickenscheidt 2015	intensiv	o+fb-m	spannmål	GPP, NEE, R_{eco} , CH_4 , N_2O
Eickenscheidt 2015	intensiv	o+fb-m	spannmål	GPP, NEE, R_{eco} , CH_4 , N_2O
Elsgaard 2012	lågintensiv	g/b	spannmål	GPP, NECB, NEE, R_{eco}
Elsgaard 2012	lågintensiv	sba/g	spannmål	GPP, NECB, NEE, R_{eco}
Elsgaard 2012	lågintensiv	pt	rotsak	GPP, NECB, NEE, R_{eco}
Elsgaard 2012	lågintensiv	b	spannmål	GPP, NECB, NEE, R_{eco}
Flessa 1998	intensiv	pt-r-g	rotsak	CH_4 , N_2O
Flessa 1998	lågintensiv	pt-f-m	rotsak	CH_4 , N_2O
Glenn 1993	lågintensiv	cy	grönsak	R_{eco} , CH_4
Hadden 2017	undantagen	w	oklart	NEE
Kandel 2018	betesmark	o-pt	rotsak	R_{eco} , R_{soil} , CH_4 , N_2O
Kandel 2018	betesmark	o-sba	spannmål	R_{eco} , R_{soil} , CH_4 , N_2O
Kandel 2018	betesmark	pt-sba	rotsak	R_{eco} , R_{soil} , CH_4 , N_2O
Karki 2015	intensiv	sba	spannmål	GPP, NECB, NEE, R_{eco} , CH_4 , N_2O
Klemedtsson 2009	intensiv	b	spannmål	CH_4 , N_2O
Lengerer 2018	lågintensiv	m	spannmål	NECB, NEE, CH_4 , N_2O
Lengerer 2018	intensiv	m	spannmål	NECB, NEE, CH_4 , N_2O
Maljanen 2004	intensiv	b	spannmål	N_2O
Maljanen 2004	intensiv	b	spannmål	N_2O
Petersen 2012	lågintensiv	g-g-sba-g	spannmål	R_{eco} , CH_4 , N_2O
Petersen 2012	lågintensiv	sba-g-g-sba	spannmål	R_{eco} , CH_4 , N_2O
Petersen 2012	lågintensiv	b	spannmål	R_{eco} , CH_4 , N_2O
Petersen 2012	lågintensiv	ce-g-g-g	spannmål	R_{eco} , CH_4 , N_2O
Petersen 2012	lågintensiv	g-ce-pt-pt	rotsak	R_{eco} , CH_4 , N_2O
Poyda 2016	intensiv	m-b-w	spannmål	GPP, NECB, NEE, R_{eco} , CH_4 , N_2O

Tabell A2. Nyckel till grödor på åkermark i tabell A1.

b	Korn
ce	Spannmål
cy	Selleri
f	Träda
fb	Bondböna
g	Gräs
m	Majs
o	Havre
pt	Potatis
r	Råg
sba	Vårkorn
sc	Vårspannmål
v	Vicker
w	Vete

Artiklar inkluderade i översikten

Belkovskiy, V.I., Reshetnik, A.P., 1981. Dynamics of CO₂ liberation from peat soil under various uses. *Soviet Soil Science*, 13(3): 56-60.

Berglund, O., Katterer, T., Meurer, K.H.E., 2021. Emissions of CO₂, N₂O and CH₄ From Cultivated and Set Aside Drained Peatland in Central Sweden. *Frontiers in Environmental Science*, 9.

Beyer, C., Liebersbach, H., Hoper, H., 2015. Multiyear greenhouse gas flux measurements on a temperate fen soil used for cropland or grassland. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 178(1): 99-111.

Buchen, C. et al., 2016. Fluxes of N₂ and N₂O and contributing processes in summer after grassland renewal and grassland conversion to maize cropping on a Plaggic Anthrosol and a Histic Gleysol. *Soil Biology & Biochemistry*, 101: 6-19.

Buchen, C. et al., 2017. Soil mineral N dynamics and N₂O emissions following grassland renewal. *Agriculture Ecosystems & Environment*, 246: 325-342.

Eickenscheidt, T., Heinichen, J., Drosler, M., 2015. The greenhouse gas balance of a drained fen peatland is mainly controlled by land-use rather than soil organic carbon content. *Biogeosciences*, 12(17): 5161-5184.

Elsgaard, L. et al., 2012. Net ecosystem exchange of CO₂ and carbon balance for eight temperate organic soils under agricultural management. *Agriculture Ecosystems & Environment*, 162: 52-67.

Flessa, H., Wild, U., Klemisch, M., Pfadenhauer, J., 1998. Nitrous oxide and methane fluxes from organic soils under agriculture. *European Journal of Soil Science*, 49(2): 327-335.

Glenn, S., Heyes, A., Moore, T., 1993. Carbon-dioxide and Methane Fluxes from Drained Peat Soils, Southern Quebec. *Global Biogeochemical Cycles*, 7(2): 247-257.

Hadden, D., Grelle, A., 2017. The impact of cultivation on CO₂ and CH₄ fluxes over organic soils in Sweden. *Agricultural and Forest Meteorology*, 243: 1-8.

Kandel, T.P., Laerke, P.E., Elsgaard, L., 2018. Annual emissions of CO₂, CH₄ and N₂O from a temperate peat bog: Comparison of an undrained and four drained sites under permanent grass and arable crop rotations with cereals and potato. *Agricultural and Forest Meteorology*, 256: 470-481.

Karki, S., Elsgaard, L., Kandel, T.P., Laerke, P.E., 2015. Full GHG balance of a drained fen peatland cropped to spring barley and reed canary grass using comparative assessment of CO₂ fluxes. *Environmental Monitoring and Assessment*, 187(3): 13.

Klemedtsson, A.K., Weslien, P., Klemedtsson, L., 2009. Methane and nitrous oxide fluxes from a farmed Swedish Histosol. *European Journal of Soil Science*, 60(3): 321-331.

Lengerer, A., 2018. Der Treibhausgasaustrausch von landwirtschaftlich genutzten Niedermoorflächen im Pfrunger-Burgweiler Ried : Identifikation von Einflussfaktoren und Bezug zur Landnutzungsintensität. Universität Ulm.

Maljanen, M., Komulainen, V.M., Hytonen, J., Martikainen, P., Laine, J., 2004. Carbon dioxide, nitrous oxide and methane dynamics in boreal organic agricultural soils with different soil characteristics. *Soil Biology & Biochemistry*, 36(11): 1801-1808.

Petersen, S.O. et al., 2012. Annual emissions of CH₄ and N₂O, and ecosystem respiration, from eight organic soils in Western Denmark managed by agriculture. *Biogeosciences*, 9(1): 403-422.

Poyda, A., Reinsch, T., Kluss, C., Loges, R., Taube, F., 2016. Greenhouse gas emissions from fen soils used for forage production in northern Germany. *Biogeosciences*, 13(18): 5221-5244.

Bilaga B: resultat av metaanalyser

Tabell B1. Sammanställning av resultat från metaanalyser där modellen inkluderat en kategorisk variabel och intercept. Att intercept är inkluderat betyder att den översta undergruppen inom varje variabel (och utfall) används som referens, medan resultaten för de följande undergrupperna ska tolkas som skillnaden mellan undergruppen och referensundergruppen. Undergruppsanalyser är gjorda för variabler med åtminstone två undergrupper och undergrupper med åtminstone 2 jämförelser (k). D är medelvärdes-skillnad och se är standardfel. Resultatet är statistiskt signifikant om p-värdet är <0,05.

UTFALL	VARIABEL	UNDERGRUPP	D	SE	P-VÄRDE	K
R _{eco}	Klimatzon	Cfb	16,5046	12,9846	0,219876	19
N ₂ O	Klimatzon	Cfb	-8,58968	4,27015	0,0572742	21
N ₂ O	Klimatzon	Dfc	1,81157	12,938	0,889978	2
CH ₄	Klimatzon	Cfb	-1,12931	1,51257	0,464432	20
NEE	Gräsmarkstyp	intensiv	16,1672	4,36802	0,00349384	7
NEE	Gräsmarkstyp	lågintensiv	-16,7989	7,2294	0,040315	6
R _{eco}	Gräsmarkstyp	intensiv	18,3002	21,9851	0,41744	6
R _{eco}	Gräsmarkstyp	lågintensiv	-2,47537	28,7994	0,932571	10
R _{eco}	Gräsmarkstyp	betesmark	-7,13228	31,1732	0,821927	3
NECB	Gräsmarkstyp	intensiv	11,3366	4,38174	0,0360898	3
NECB	Gräsmarkstyp	lågintensiv	-16,7119	6,92206	0,0464798	6
N ₂ O	Gräsmarkstyp	intensiv	-9,3581	7,15398	0,205676	12
N ₂ O	Gräsmarkstyp	lågintensiv	-3,22795	10,7273	0,76659	8
N ₂ O	Gräsmarkstyp	betesmark	20,1475	15,1578	0,198753	3
CH ₄	Gräsmarkstyp	intensiv	-0,323294	2,53553	0,900037	9
CH ₄	Gräsmarkstyp	lågintensiv	-2,29965	3,88413	0,561602	8
CH ₄	Gräsmarkstyp	betesmark	-2,10306	6,17253	0,737494	3
NEE	Markförändring	åker till gräs	13,4181	7,27798	0,0983373	6
NEE	Markförändring	oklart	-17,8949	11,9854	0,169624	5
R _{eco}	Markförändring	åker till gräs	39,0991	17,582	0,0400028	6
R _{eco}	Markförändring	gräs till åker	-39,3645	23,7881	0,11631	4
R _{eco}	Markförändring	oklart	-28,783	22,1886	0,211893	10
NECB	Markförändring	oklart	-17,3779	12,1838	0,226932	5
N ₂ O	Markförändring	åker till gräs	-2,76346	10,8792	0,802364	6
N ₂ O	Markförändring	gräs till åker	3,47886	14,23	0,809629	6
N ₂ O	Markförändring	äldre markförändring	-26,24	23,6423	0,28166	2
N ₂ O	Markförändring	oklart	-15,7636	14,112	0,278668	8
CH ₄	Markförändring	åker till gräs	-2,08256	2,12412	0,342423	6
CH ₄	Markförändring	gräs till åker	1,53522	3,04892	0,621905	5
CH ₄	Markförändring	äldre markförändring	3,25877	3,66303	0,387706	2
CH ₄	Markförändring	oklart	-5,84533	4,10041	0,174477	6
NEE	Åkermarkskategori	spannmål	8,9198	5,20378	0,114511	12
R _{eco}	Åkermarkskategori	spannmål	15,2618	11,7363	0,20987	16
R _{eco}	Åkermarkskategori	rotsak	21,0558	10,2542	0,0548589	4
NECB	Åkermarkskategori	spannmål	0,69714	5,52596	0,903155	8
N ₂ O	Åkermarkskategori	spannmål	-4,33073	2,48461	0,095291	19
N ₂ O	Åkermarkskategori	rotsak	-21,3461	6,5141	0,00344561	5
CH ₄	Åkermarkskategori	spannmål	-1,5029	1,42198	0,303808	16
CH ₄	Åkermarkskategori	rotsak	1,09011	2,55873	0,67487	5

Tabell B2. Sammanställning av resultat från metaregressioner där modellen inkluderat en (1) kontinuerlig variabel. Antal jämförelser som ingår i regressionsanalyserna benämns k. SOC står för organisk kol i jord.

UTFALL	VARIABEL	KOEFFICIENT	P-VÄRDE	K
NEE	Gräsmark SOC (%)	-0,11748	0,80733	14
R _{eco}	Gräsmark SOC (%)	1,20931	0,14205	20
NECB	Gräsmark SOC (%)	1,59462	0,0307	9
N ₂ O	Gräsmark SOC (%)	-0,43955	0,13984	24
CH ₄	Gräsmark SOC (%)	0,07048	0,59156	21
NEE	Gräsmark total-N (%)	6,09183	0,34819	14
R _{eco}	Gräsmark total-N (%)	11,03957	0,44039	20
NECB	Gräsmark total-N (%)	12,13673	0,0614	9
N ₂ O	Gräsmark total-N (%)	0,00021	0,89637	24
CH ₄	Gräsmark total-N (%)	2,61808	0,06673	21
NEE	Gräsmark C/N-kvot i jord	-2,01589	0,00865	14
R _{eco}	Gräsmark C/N-kvot i jord	1,24729	0,46215	20
NECB	Gräsmark C/N-kvot i jord	-0,42464	0,68913	9
N ₂ O	Gräsmark C/N-kvot i jord	-0,59757	0,18854	24
CH ₄	Gräsmark C/N-kvot i jord	-0,29389	0,46251	21
NEE	Gräsmark pH i jord	-1,03247	0,88087	13
R _{eco}	Gräsmark pH i jord	7,43023	0,59321	20
NECB	Gräsmark pH i jord	11,16922	0,18255	9
N ₂ O	Gräsmark pH i jord	0,70107	0,85198	24
CH ₄	Gräsmark pH i jord	1,34312	0,15904	21
NEE	Gräsmark bulkdensitet jord	32,73036	0,32088	13
R _{eco}	Gräsmark bulkdensitet jord	-10,82258	0,7795	15
NECB	Gräsmark bulkdensitet jord	-89,23543	0,14815	9
N ₂ O	Gräsmark bulkdensitet jord	10,3201	0,41657	19
CH ₄	Gräsmark bulkdensitet jord	-6,61378	0,49952	16
NEE	Gräsmark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,20856	0,00044	13
R _{eco}	Gräsmark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,07352	0,79689	19
NECB	Gräsmark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,17676	0,40466	8
N ₂ O	Gräsmark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,0424	0,50006	22
CH ₄	Gräsmark Kvävegödsling (kg/ha/y)	-0,01696	0,67199	19
NEE	Åkermark SOC (%)	-0,14803	0,73574	14
R _{eco}	Åkermark SOC (%)	1,60996	0,02512	20
NECB	Åkermark SOC (%)	0,76683	0,24481	9
N ₂ O	Åkermark SOC (%)	-0,53674	0,09924	24
CH ₄	Åkermark SOC (%)	0,13151	0,16063	21
NEE	Åkermark total-N (%)	3,20871	0,60069	14
R _{eco}	Åkermark total-N (%)	16,45201	0,32569	20
NECB	Åkermark total-N (%)	8,46408	0,2178	9
N ₂ O	Åkermark total-N (%)	0,00027	0,85656	24
CH ₄	Åkermark total-N (%)	2,65556	0,03111	21
NEE	Åkermark C/N-kvot i jord	-1,28773	0,08832	14
R _{eco}	Åkermark C/N-kvot i jord	2,84543	0,07344	20
NECB	Åkermark C/N-kvot i jord	-0,21207	0,82279	9
N ₂ O	Åkermark C/N-kvot i jord	-0,5734	0,17484	24
CH ₄	Åkermark C/N-kvot i jord	-0,24503	0,45979	21

UTFALL	VARIABEL	KOEFFICIENT	P-VÄRDE	K
NEE	Åkermark pH i jord	-1,11796	0,89807	13
R _{eco}	Åkermark pH i jord	-10,8876	0,2173	20
NECB	Åkermark pH i jord	5,61904	0,52681	9
N ₂ O	Åkermark pH i jord	9,18874	0,0238	24
CH ₄	Åkermark pH i jord	0,79737	0,61543	21
NEE	Åkermark bulkdensitet jord	34,30455	0,32674	13
R _{eco}	Åkermark bulkdensitet jord	12,72644	0,80147	15
NECB	Åkermark bulkdensitet jord	-45,93809	0,34151	9
N ₂ O	Åkermark bulkdensitet jord	11,22367	0,39671	19
CH ₄	Åkermark bulkdensitet jord	-7,33792	0,46242	16
NEE	Åkermark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,04397	0,81722	10
R _{eco}	Åkermark Kvävegödsling (kg/ha/y)	-0,0088	0,95381	15
NECB	Åkermark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,18318	0,29094	6
N ₂ O	Åkermark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,13463	0,20241	17
CH ₄	Åkermark Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,01004	0,32371	14
NEE	Skillnad i SOC (%)	0,64795	0,60164	13
R _{eco}	Skillnad i SOC (%)	-1,72426	0,23957	19
NECB	Skillnad i SOC (%)	0,56475	0,65449	8
N ₂ O	Skillnad i SOC (%)	1,6728	0,11296	22
CH ₄	Skillnad i SOC (%)	-0,31684	0,40326	20
NEE	Skillnad i total-N (%)	21,3278	0,23323	13
R _{eco}	Skillnad i total-N (%)	-2,26988	0,93522	19
NECB	Skillnad i total-N (%)	23,82234	0,0747	8
N ₂ O	Skillnad i total-N (%)	-0,00519	0,66052	22
CH ₄	Skillnad i total-N (%)	-3,40236	0,45744	20
NEE	Skillnad i C/N-kvot i jord	-4,89988	0,2722	13
R _{eco}	Skillnad i C/N-kvot i jord	-7,29392	0,04611	19
NECB	Skillnad i C/N-kvot i jord	-8,36737	0,12119	8
N ₂ O	Skillnad i C/N-kvot i jord	-1,64796	0,50223	22
CH ₄	Skillnad i C/N-kvot i jord	0,38556	0,73655	20
NEE	Skillnad i pH i jord	0,51799	0,96318	12
R _{eco}	Skillnad i pH i jord	17,44507	0,04854	19
NECB	Skillnad i pH i jord	19,89888	0,20171	8
N ₂ O	Skillnad i pH i jord	-15,03957	0,02278	22
CH ₄	Skillnad i pH i jord	1,68364	0,43225	20
NEE	Skillnad i bulkdensitet jord	-55,32201	0,58609	12
R _{eco}	Skillnad i bulkdensitet jord	-118,03088	0,26171	14
NECB	Skillnad i bulkdensitet jord	-98,24629	0,31707	8
N ₂ O	Skillnad i bulkdensitet jord	-9,26519	0,8446	17
CH ₄	Skillnad i bulkdensitet jord	-7,46476	0,81121	15
NEE	Skillnad i Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,26556	0,04238	9
R _{eco}	Skillnad i Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,0086	0,95286	14
NECB	Skillnad i Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,05136	0,98804	5
N ₂ O	Skillnad i Kvävegödsling (kg/ha/y)	-0,09268	0,34058	15
CH ₄	Skillnad i Kvävegödsling (kg/ha/y)	-0,00845	0,22838	13

UTFALL	VARIABEL	KOEFFICIENT	P-VÄRDE	K
NEE	Medelvärde SOC (%)	-0,13659	0,76988	14
R _{eco}	Medelvärde SOC (%)	1,53982	0,05476	20
NECB	Medelvärde SOC (%)	1,1201	0,12391	9
N ₂ O	Medelvärde SOC (%)	-0,49812	0,11476	24
CH ₄	Medelvärde SOC (%)	0,10386	0,42856	21
NEE	Medelvärde total-N (%)	4,75583	0,45909	14
R _{eco}	Medelvärde total-N (%)	14,41514	0,36845	20
NECB	Medelvärde total-N (%)	10,39764	0,12836	9
N ₂ O	Medelvärde total-N (%)	0,00025	0,87521	24
CH ₄	Medelvärde total-N (%)	2,78953	0,03795	21
NEE	Medelvärde C/N-kvot i jord	-1,60731	0,03881	14
R _{eco}	Medelvärde C/N-kvot i jord	2,09764	0,21223	20
NECB	Medelvärde C/N-kvot i jord	-0,3096	0,7578	9
N ₂ O	Medelvärde C/N-kvot i jord	-0,58908	0,18194	24
CH ₄	Medelvärde C/N-kvot i jord	-0,27393	0,45553	21
NEE	Medelvärde pH i jord	-1,33485	0,87357	13
R _{eco}	Medelvärde pH i jord	-7,51633	0,56116	20
NECB	Medelvärde pH i jord	9,42639	0,28663	9
N ₂ O	Medelvärde pH i jord	5,05739	0,22109	24
CH ₄	Medelvärde pH i jord	1,22896	0,44123	21
NEE	Medelvärde bulkdensitet jord	34,3387	0,3215	13
R _{eco}	Medelvärde bulkdensitet jord	-2,52309	0,95479	15
NECB	Medelvärde bulkdensitet jord	-68,20789	0,22263	9
N ₂ O	Medelvärde bulkdensitet jord	11,01643	0,40108	19
CH ₄	Medelvärde bulkdensitet jord	-7,18965	0,47466	16
NEE	Medelvärde Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,1647	0,04677	13
R _{eco}	Medelvärde Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,02055	0,93182	19
NECB	Medelvärde Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,20074	0,13979	8
N ₂ O	Medelvärde Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,0803	0,38855	22
CH ₄	Medelvärde Kvävegödsling (kg/ha/y)	0,02105	0,57683	19

Tabell B3. Sammanställning av sammanvägda resultat för D_{N2O} där en artikel i taget utelämnas från metaanalysen. När Maljanen 2004 utelämnas är resultatet inte statistiskt signifikant ($p > 0,05$).

OMITTED ARTICLE	D_{N2O}	SE	P	K
Berglund 2021	-8,16191	3,582041	0,032757	23
Beyer 2015	-8,16465	3,585495	0,032856	23
Buchen 2017	-8,32102	3,501794	0,026620	23
Eickenscheidt 2015	-9,99887	4,753696	0,048984	20
Flessa 1998	-6,54542	2,690761	0,024020	22
Kandel 2018	-5,27848	2,062093	0,018679	21
Karki 2015	-8,13081	3,565541	0,032631	23
Klemedtsson 2009	-7,68140	3,606902	0,044633	23
Lengerer 2018	-8,73993	3,949384	0,038106	22
Maljanen 2004	-8,19080	3,991761	0,052853	22
Petersen 2012	-5,47239	2,295942	0,028370	19
Poyda 2016	-7,94136	3,511094	0,033933	23

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forsknings-sammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.